

REVISIÓN SISTEMÁTICA

Evaluación clínica y radiográfica de la restauración de dientes con lesión endoperiodontal mediante tratamiento multidisciplinario

Clinical and Radiographic Evaluation of Tooth Restoration in Cases of Endo-Periodontal Lesions Using Multidisciplinary Treatment

Katherine Suasnavas Merino ¹. Rafael Erazo Vaca ². Giancarlo Erazo Vaca ³. Karina Ramírez Sánchez ⁴.
Miguel Salavarría Vélez ⁵

¹ Especialista en Dentística. Docente Universidad Politécnica Salesiana. <https://orcid.org/0009-0007-6562-4403>

² Especialista en Periodoncia e Implantología quirúrgica. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0009-0003-3648-0827>

³ Especialista en Endodoncia. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0009-0000-2048-9497>

⁴ Especialista en Endodoncia. Docente Universidad Politécnica Salesiana. <https://orcid.org/0009-0009-4486-9609>

⁵ Especialista en Patología y Cirugía Bucal. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0001-6568-8537>

Correspondencia:
rafael.erazov@ug.edu.ec

Recibido: 20/05/2026

Aceptado: 18/06/2026

Publicado: 22/06/2026

RESUMEN

Los dientes endodonciados presentan alteraciones estructurales y biológicas derivadas de la pérdida de tejido dentario, la infección pulpar y los procedimientos terapéuticos realizados para preservar el órgano dental. Cuando estas condiciones se asocian con lesiones periodontales, se produce un compromiso simultáneo de los tejidos de soporte y de la estructura radicular, afectando la estabilidad funcional y el pronóstico del diente. Objetivo: analizar la evaluación clínica y radiográfica de la restauración de dientes con lesión endoperiodontal mediante tratamiento multidisciplinario. Metodología: el estudio es de tipo descriptivo con un enfoque cualitativo, se realiza una revisión bibliográfica utilizando Google académico, Pubmed y Scopus como motores de búsqueda, seleccionando un total de 30 artículos científicos por su relevancia u cumplimiento de criterios establecidos. Resultados: Las lesiones endoperiodontales requieren un diagnóstico integral y un abordaje terapéutico multidisciplinario que combine tratamiento endodóntico, periodontal y rehabilitador. La rehabilitación posterior resulta fundamental para restablecer la función masticatoria, mejorar la estética y garantizar la conservación del diente tratado a largo plazo. Conclusión: La evaluación clínica y radiográfica de la restauración de dientes con lesión endoperiodontal mediante un enfoque multidisciplinario evidencia la relevancia de integrar procedimientos endodónticos, periodontales y rehabilitadores para alcanzar resultados terapéuticos predecibles y funcionalmente estables.

Palabras Clave: Dientes endodonciados. Lesión endoperiodontal. Rehabilitación oral.

ABSTRACT

Cosmetic dentistry is closely linked to the need for orthodontic treatment, as malocclusions affect the alignment and appearance of the teeth, thereby influencing the patient's self-esteem and social perception. Although some abnormalities do not compromise function, they do raise cosmetic concerns. For this reason, many patients seek orthodontic treatment primarily to improve their smile, thus combining cosmetic needs with functional and oral health benefits. Objective: To analyze dental aesthetics and its relationship to the need for orthodontic treatment through a compilation of relevant bibliographic sources. Methodology: This is a descriptive study with a qualitative approach. A literature review was

conducted using Google Scholar, PubMed, and Scopus as search engines, selecting a total of 30 scientific articles based on their relevance or compliance with established criteria. Results: Depending on the type of malocclusion present, whether in boys or girls, the need for orthodontic treatment varies, as there is a high percentage of male patients who exhibit severe dental problems, such as crowding, malocclusion, or habits that lead to disorders of the stomatognathic system. Conclusion: Dental aesthetics plays a fundamental role in patients' perception of their oral health and personal image, which directly influences the demand for orthodontic treatment in cases of malocclusion. Abnormalities in the alignment, shape, or position of the teeth can cause insecurity, affect self-esteem, and limit social interaction. Keywords: Malocclusion. Cosmetic dentistry. Need for orthodontic treatment.

INTRODUCCIÓN

Las enfermedades periodontales y pulpares son trastornos que afectan, respectivamente, a los tejidos de soporte del diente y a la pulpa dental. Las pulpares abarcan infecciones e inflamaciones del nervio dental, y las periodontales tienen impacto sobre el hueso alveolar, encías y ligamento periodontal; estas últimas pueden causar movilidad dental, dolor y, en situaciones severas, pérdida de dientes.⁽¹⁾

A pesar de ser estructuras diferentes, la pulpa dental y el periodonto tienen una conexión a nivel anatómico que posibilita que las infecciones se propaguen en ambas direcciones. Esta interrelación beneficia a las lesiones endo-periodontales (EPLs), en las que se producen infecciones periodontales o pulpares que se ven afectadas mutuamente. Según la literatura, la periodontitis apical es más prevalente en dientes que han sido tratados con endodoncia, particularmente cuando hay deficiencias en la restauración coronaria o en la obturación.⁽²⁾

La cavidad oral, que alberga una gran cantidad de poblaciones bacterianas, podría también ser un punto de partida para la propagación de microorganismos patógenos a otras partes del cuerpo, especialmente en huéspedes inmunocomprometidos, personas mayores, pacientes o individuos en desventaja.⁽³⁾

La enfermedad periodontal es una afección inflamatoria y crónica que tiene su origen en la disbiosis. La principal causa de pérdida dental y con un impacto negativo en la salud sistémica son las formas más graves de

periodontitis o enfermedad periodontal, que se estima que afectan al 11.2% de los adultos a nivel mundial. Las bacterias que intervienen en la patogénesis de la periodontitis colaboran, de manera directa o indirecta, con una condición inflamatoria a nivel sistémico. La diabetes, las enfermedades cardiovasculares, las complicaciones durante el embarazo, la artritis reumatoide y las afecciones respiratorias han sido vinculadas con la periodontitis en múltiples investigaciones epidemiológicas, experimentales e intervencionistas.⁽⁴⁾

El objetivo de este trabajo de investigación es analizar la evaluación clínica y radiográfica de la restauración de dientes con lesión endoperiodontal mediante tratamiento multidisciplinario, a través de una recopilación de fuentes bibliográficas relevantes.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio es de tipo descriptivo con un enfoque cualitativo, donde se han revisado la estética dental y la necesidad del tratamiento ortodóntico. Se ha llevado a cabo un análisis de las fuentes más recientes, a través del modelo PRISMA20. El motor de búsqueda Google Académico, Pubmed, y Scopus han sido empleados en este trabajo de investigación. Los descriptores que se han empleado son: Dientes endodonciados. Lesión endoperiodontal. Rehabilitación oral. Se han excluido las revistas no indexadas y se han elegido los artículos más significativos para la revisión.

De un total de 49 artículos científicos, se han seleccionados 24 por cumplir los criterios descritos. Se

han incorporado artículos desde 2018 a la actualidad, porque son relevantes desde el punto de vista científico, o por ser los primeros en utilizar aparatos funcionales para el tratamiento, que debido a su claridad y relevancia

al explicar los conceptos que nos ocupan, por cual se incluyen en el manuscrito. El diagrama de flujo se presenta en la figura 1.

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de selección de los artículos.

REVISIÓN DE LITERATURA

Endodoncia

La endodoncia es tanto ciencia como arte; incluye la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las alteraciones patológicas que ocurren en la pulpa dental y sus efectos en el área periapical y, por ende, en todo el cuerpo. En síntesis, esa especialidad se encarga de prevenir y tratar el endodonto, así como la zona apical y periapical. La pulpa, la cavidad pulpar y la dentina son parte del endodonto. Por otro lado, el tejido de soporte

del diente es lo que contiene y circunda el ápice radicular, y esto se conoce como región periapical y apical.⁽⁵⁾

Lesiones Endo-periodontales

Las lesiones endoperiodontales se producen cuando existen al mismo tiempo una enfermedad endodóntica y otra periodontal, lo que implica que tanto el tejido periodontal como la pulpa dental están dañados. El pronóstico y el tratamiento de estos daños dependen de

un diagnóstico que sea preciso y oportuno de la enfermedad periodontal o endodóntica.⁽⁶⁾

Presentan rasgos inflamatorios que afectan a la pulpa y a las estructuras periodontales de inserción al mismo tiempo. Diagnosticar estas condiciones puede ser complicado en ocasiones, por lo que es crucial llevar a cabo una anamnesis adecuada, realizar radiografías y aplicar pruebas diagnósticas de vitalidad pulpar para identificar este tipo de lesión, que es bastante frecuente en la práctica cotidiana.⁽⁷⁾

Las lesiones endoperiodontales están determinadas por la comunicación patológica entre la pulpa y el tejido periodontal de un diente, que se puede presentar con patología aguda o crónica y se clasifican por signos y síntomas, que afectan directamente en su tratamiento y pronóstico. Por la íntima vinculación anatómica y funcional entre los tejidos periodontales y el tejido pulpar, constituyen una de las condiciones más complicadas en el campo de la odontología.⁽⁸⁾

Rehabilitación Oral

El tratamiento clínico de rehabilitación del diente endodonciado es bastante frecuente y tiene una serie de complicaciones, como el hecho de que estos dientes pueden fracturarse por ser débiles. Algunos de los factores que contribuyen a esta fragilidad son las alteraciones en la estructura del colágeno, la iatrogenia generada durante la endodoncia, las lesiones cariosas y la deshidratación. Por esta razón, al seleccionar el tratamiento, es necesario tener en cuenta ciertas consideraciones.⁽⁹⁾

Se debe tener en cuenta una adecuada restauración después de un tratamiento endodóntico con el fin de prevenir fracturas y reinfecciones, así como también otros procesos como la eliminación de la contaminación del sistema conductos radiculares, la conservación de la dentina coronaria y radicular, restaurar el diente con rapidez, emplear pernos para retener el muñón si es necesario o realizar una restauración adhesiva si no se ha perdido mucha estructura. Y es necesario llevar a cabo el tratamiento siendo odontólogos analíticos para procurar lo mejor para el paciente.⁽¹⁰⁾

RESULTADOS

Tabla 1. Estudios y principales hallazgos.

Autor(es), Año	Tema	Materiales y Métodos	Conclusiones principales
Arenas Benítez, Paloma. 2017 ⁽¹¹⁾	Manejo Clínico de lesión Endo-periodontal: reporte de caso	Paciente masculino, 16 años con dolor a la masticación y presión en pieza #46	El tratamiento quirúrgico y endodóntico de órganos dentales con lesiones endoperiodontales parece ser razonable, pues posibilita que la lesión sea reparada de un modo más efectivo y rápido.
Miranda, A. Menéndez, L. Mindiola, A. 2024 ⁽¹²⁾	Lesiones endoperiodontales, su tratamiento y pronóstico	Revisión narrativa y un estudio observacional y retrospectivo, incluyendo publicaciones en inglés y español entre enero de 2010 y diciembre de 2023	Una terapia periodontal, después de un tratamiento endodóntico apropiado, puede dar lugar a tasas de éxito elevadas y a un pronóstico positivo para los dientes involucrados. No obstante, el grado de gravedad de la lesión inicial y la reacción del paciente ante el tratamiento influyen en gran medida en que se produzca una recuperación total y una regeneración de los tejidos de soporte.

Vellón, Reinaldo. 2016 ⁽¹³⁾	Tratamiento multidisciplinar en paciente con compromiso periodontal	2 casos clínicos basado en pacientes adultos, que han demandado asistencia en el Servicio de Prácticas Odontológicas de la Universidad de Zaragoza	Se ha seleccionado como tratamiento conservador las restauraciones directas de composite, opción elegida por los pacientes ya que estaban en desacuerdo en asumir y sufragar económicamente las demás alternativas terapéuticas a pesar de que son superiores biomecánicamente y con mayor tasa de longevidad según la evidencia científica
Mendieta, Patricia. 2019 ⁽¹⁴⁾	Abordaje de lesiones periapicales en el sector anterosuperior: A propósito de dos casos	2 pacientes del servicio de prácticas odontológicas de la Universidad de Zaragoza, con lesión periapical en el sector antero-superior	El protocolo de tratamiento para las lesiones periapicales se desarrollará en una secuencia ordenada: El abordaje endodóncio-conservador (incluyendo la reendodoncia) como primera opción, el tratamiento quirúrgico como segunda opción y la extracción como última elección.
Calle, N. Cuesta, E. 2021 ⁽¹⁵⁾	Endocorona, un enfoque diferente en rehabilitación oral	Revisión bibliográfica detallada, con la consideración de artículos originales o casos clínicos que incluían información relacionada a las restauraciones de tipo endocorona	La endocona es una opción segura y con buen pronóstico a largo plazo en la rehabilitación de la cavidad bucal en el tratamiento de dientes endodónticos, ya que es un procedimiento técnicamente más conservador, más sencillo y más económico en comparación con otros métodos de tratamiento.
Almeida, Kamila. 2022 ⁽¹⁶⁾	Rehabilitación de dientes anteriores endodonciados mediante postes de fibra de vidrio adaptados anatómicamente con resina	Revisión bibliográfica referentes a rehabilitación de dientes anteriores endodonciados mediante postes de fibra de vidrio, adaptados anatómicamente con resina	El uso de postes anatómicamente adaptados de fibra de vidrio con resina es la mejor opción para la rehabilitación de incisivos que no sólo es una opción económica para el paciente, sino que también representa una alternativa altamente estética.
Gonzalez, M. et al. 2022 ⁽¹⁷⁾	Postes de fibra de vidrio anatomizados para una rehabilitación oral completa	Paciente masculino 20 años, con 5 piezas endodonciadas en buen estado sin procesos periapicales	El uso de un poste anatómico de fibra de vidrio mejora significativamente el ajuste, ya que reproduce completamente la anatomía del conducto radicular y reduce el espesor del cemento de fijación.
Bazo, Luis. 2025 ⁽¹⁸⁾	Evaluación de rehabilitación oral según Kurer en imágenes tomográficas – Centro estomatológico universitario Cusco	Descriptiva y no experimental, analizando tomografías de pacientes con endodoncia en piezas anteriores, considerando la longitud de la raíz, la forma del conducto radicular, la condición periodontal y el grado de destrucción dentaria	La clasificación de Kurer es una herramienta útil para evaluar el estado de los dientes y planificar la rehabilitación bucal, facilitando la selección del tratamiento más adecuado según la longitud radicular, la forma del conducto radicular y la salud periodontal. Su uso ayuda a mejorar la funcionalidad y durabilidad de las restauraciones dentales
Vallejo, M. Maya, C. 2015 ⁽¹⁹⁾	Influencia de la calidad de restauración coronal en el pronóstico de dientes tratados endodónticamente	Búsqueda bibliográfica se llevó a cabo utilizando los siguientes términos: restauración coronal, microfiltración, desobturación radicular, calidad y estado endodóntico	Independientemente de la técnica de obturación endodóntica, material o tipo de restauración, es importante mantener un circuito aséptico durante todo el tratamiento, lo que, con la adición de una restauración final adecuada, contribuye a mantener el sello a nivel coronal y apical, minimizando el riesgo de infección bacteriana.

Solís, Yadira. et al. 2024 ⁽²⁰⁾	Uso de fibras de polietileno en la resistencia a la fractura de dientes endodonciados. Revisión sistemática	Revisión sistemática en población de 15 artículos científicos.	El uso de fibras de polietileno aumenta significativamente la resistencia a la fractura de los dientes endodónticos en comparación con otros materiales restauradores. Además, este material tiene un alto índice de reparación contra grietas y fracturas, superando a las restauraciones realizadas con postes de fibra de vidrio y postes colados.
--	---	--	---

DISCUSIÓN

Según Gonzalez, M. et al. 2022⁽¹⁷⁾, El paciente fue rehabilitado completamente usando técnicas modernas que preservan el tejido dentinario en el conducto radicular después de la endodoncia. Esto se logró al emplear postes de fibra de vidrio anatomizados, los cuales ofrecen resultados excelentes en términos de estética, resistencia y adhesión. Se destaca también que estos postes tienen un módulo de elasticidad parecido al de la dentina, lo cual ayuda a repartir el estrés en la estructura dental restante y evita la fractura de las piezas dentales.

Mientras que, Mora et al en 2021⁽²¹⁾ señala que las endocoronas ofrecen varias ventajas como el enfoque mínimamente invasivo y la conservación de la estructura dental evitando la colocación de pernos o postes y al tener un buen sellado hermético a nivel coronal se impide una posible re-contaminación del tratamiento endodóntico.

Esto coincide con Calle & Cuesta en 2021⁽¹⁵⁾ que determinan que las endocoronas son una opción segura y con buen pronóstico a largo plazo en rehabilitación oral para tratar piezas endodonciadas, debido a que es un procedimiento técnicamente más conservador, sencillo y de menor costo, a diferencia de otros tratamientos.

Así mismo Guisamano & García en 2024⁽²²⁾ concluyen que la Endocorona está indicado como material restaurador para un tratamiento postendodoncia, ya que permite mayor conservación del tejido dentario, es mucho más económico debido a su simplificación de

pasos, es muy estético, tiene un alto pronóstico de longevidad, seguido de una excelente función biomecánica y elimina la necesidad de rehacer muñones evitando de que la raíz del diente tienda a fracturarse.

Así también, Bunetskul en 2025⁽²³⁾ señala que la técnica directa está indicada en cavidades pequeñas clase I, II MO/OD, III y IV, en la arcada inferior. En cuanto a la técnica indirecta, los inlays, onlays y overlays son indicados para cavidades clase II MOD, paredes axiales finas y dientes endodonciados. Las carillas feldespáticas sirven para pérdidas 1/3 entina expuesta incisal. Las coronas se usan en dientes con $\geq 1/3$ pérdida coronal, dientes endodonciados y bruxistas.

Finalmente, Allan et al en 2023⁽²⁴⁾ recalcan que la terapia periodontal realizada simultáneamente con la terapia endodóntica demostró eficacia en el tratamiento de las lesiones endoperiodontales, sin embargo la tasa de éxito puede aumentar si a este tratamiento se añade técnicas como PRF-TPRF, RTG, uso de láser Diodo y obturación del conducto radicular con MTA.

CONCLUSIONES

La evaluación clínica y radiográfica de la restauración de dientes con lesión endoperiodontal mediante un enfoque multidisciplinario evidencia la relevancia de integrar procedimientos endodónticos, periodontales y rehabilitadores para alcanzar resultados terapéuticos predecibles y funcionalmente estables. Las lesiones endoperiodontales representan una condición compleja debido a la interrelación anatómica y microbiológica existente entre los tejidos pulpaes y periodontales, lo

que exige un diagnóstico diferencial preciso sustentado en hallazgos clínicos, pruebas de vitalidad pulpar y análisis imagenológicos. La valoración radiográfica permite determinar el grado de pérdida ósea, la extensión de la lesión y el proceso de reparación tisular posterior al tratamiento, constituyéndose en un elemento fundamental para el seguimiento clínico.

Asimismo, la resolución de la infección pulpar y periodontal mediante terapias combinadas favorece la regeneración de los tejidos de soporte, la disminución de la movilidad dentaria y la recuperación de la función masticatoria. Desde el punto de vista rehabilitador, la restauración coronaria adecuada contribuye al sellado marginal y a la preservación estructural del órgano dentario tratado. En consecuencia, el abordaje multidisciplinario incrementa el pronóstico favorable de los dientes comprometidos, optimizando la estabilidad biológica, funcional y estética a largo plazo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Sánchez Andrade N, Díaz Ronquillo A, Sanchez Arteaga B, Rodríguez Almeida K. Relaciones endo-periodontales en el diagnóstico y tratamiento de las patologías bucales. *Rev Científica Univ Odontológica Dominic.* 2025;13(11). doi:10.5281/ZENODO.15774232
2. Valle MSS, Muñoz TPF, Aguilera DXT, Castro PAL. Influencia de los tratamientos endodónticos en la salud periodontal. Revisión bibliográfica. *Rev Odontol.* 2025;27(Especial (3)):52-65. doi:10.29166/odontologia.vol27.n3.esp.2025-e8861
3. Cardenas Perdomo DA, Muñoz Macías NV, Solorzano Intriago JS. La Enfermedad Periodontal como riesgo de la enfermedad sistémica. *Rev Arbitr Interdiscip Cienc Salud Salud Vida.* 2019;3(6):495-529.
4. Sojod B, Périer JM, Zalberg A, Bouzegza S, Halabi BE, Anagnostou F. Enfermedad periodontal y salud general. *EMC - Tratado Med.* 2022;26(1):1-8. doi:10.1016/S1636-5410(22)46043-0
5. Ortiz Cruz KM, Paiz Velásquez DG. Evaluación radiográfica de tratamientos realizados en pacientes con lesiones periapicales en clínica de Endodoncia año 2018-2019 [Tesis de Grado] [Internet]. [Nicaragua]: Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN-León; 2020 [citado 20 de mayo de 2026]. Disponible en: <http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/9100>
6. Pérez De la Hoz AB, de la Hoz Rojas L, Acosta Escanaverino IA, Rivero López AM, Ruíz Rodríguez LE. Lesión endoperiodontal. *Scalpel.* 2020;1(2):76-83.
7. Herrera Mendez Y, Pineda Bombino L, Crespo Echevarría BM. Lesión endoperiodontal combinada. En: III jornada y taller nacional científico de residentes y profesionales de la salud [Internet]. 2024 [citado 29 de mayo de 2026]. Disponible en: <https://jorcienciapdcl.sld.cu/index.php/jorgecienciapdcl2024/2024/paper/view/760>
8. Navarrete ML, Zenobi N. Estrategias clínicas frente a una patología de dos orígenes: Lesiones endoperiodontales [Tesis Posgrado] [Internet]. [Argentina]: Universidad Nacional De Cuyo; 2025. Disponible en: https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/21021/tfi-navarrete-ma.-laura.pdf
9. Martínez Marugán A. Rehabilitación protésica del diente endodonciado [Tesis de Grado] [Internet]. [España]: Universidad Europea; 2021 [citado 29 de mayo de 2026]. Disponible en: <https://titula.universidadeuropea.com/handle/20.500.12880/554>
10. Granizo P, Velastegui Á. Restauraciones en dientes endodonciados. *Researchgate.* 2024.
11. Arenas Benitez P. Manejo Clínico de Lesión Endo-periodontal: Reporte de caso [Tesis Posgrado] [Internet]. [México]: Universidad Autónoma del Estado de México; 2017 [citado 20 de mayo de 2026]. Disponible en: <http://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/79973>
12. Miranda Anchundia A, Menéndez Oña LE, Mindiola Carranza A. Lesiones endoperiodontales, su tratamiento y pronóstico. *Rev Cuba Investig Bioméd* [Internet]. 2024 [citado 20 de mayo de 2026];43(Supl. Especial). Disponible en: <https://revibiomedica.sld.cu/index.php/ibi/article/view/3434>

13. Vellón Rodríguez RJ, Nuñez Postigo PC. Tratamiento multidisciplinar en paciente con compromiso periodontal [Tesis de Grado] [Internet]. [Zaragoza]: Universidad de Zaragoza; 2016. Disponible en: <https://zaguan.unizar.es/record/58300/files/TAZ-TFG-2016-1376.pdf>
14. Mendieta Lasierra P, Poc Sola S. Abordaje de lesiones periapicales en el sector anterosuperior: A propósito de dos casos [Tesis de Grado] [Internet]. [Zaragoza]: Universidad de Zaragoza; 2019. Disponible en: <https://zaguan.unizar.es/record/88098/files/TAZ-TFG-2019-1847.pdf>
15. Calle-Calle NE, Cuesta-Nieto EP. Endocorona, un enfoque diferente en rehabilitación oral. Rev Inf Científica. 2021;100(6):1-10.
16. Almeida Riofrío KG, García Rodríguez B. Rehabilitación de dientes anteriores endodonciados mediante postes de fibra de vidrio adaptados anatómicamente con resina [Tesis de Grado] [Internet]. [Ecuador]: Universidad Regional Autónoma de los Andes; 2022. Disponible en: <https://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/14953/1/UA-ODO-EAC-026-2022.pdf>
17. González M, Ojeda S, Flores-Romero F, Invernizzi C. Postes de fibra de vidrio anatomizados para una rehabilitación oral completa. Rev Científica Odontológica. 2022;4(1):25-32.
18. Bazo Laurel LA. Evaluación de rehabilitación oral según Kurer en imágenes tomográficas – Centro estomatológico universitario Cusco. Visión Odontológica. 2025;10(2):48-52.
19. Vallejo Labrada M, Maya Cerón CX. Influencia de la calidad de restauración coronal en el pronóstico de dientes tratados endodónticamente. Rev Cuba Estomatol. 2015;52(1):0-0.
20. Solis-Balladares YV, Manzano-Flores AB, Salinas-Goodier C. Uso de fibras de polietileno en la resistencia a la fractura de dientes endodonciados. Revisión sistemática. Sanitas Rev Arbitr Cienc Salud. 2024;3(Odontologia):97-104. doi:10.62574/r4wctc19
21. Mora Torres JA, Jarrín MJ, Domínguez Gaibor DE, Montaña Tatés VA. Endocorona como alternativa para rehabilitar dientes endodonciados. Reporte de caso. Rev Kiru [Internet]. 2021 [citado 9 de junio de 2026];18(3). Disponible en: <https://portalrevistas.aulavirtualusmp.pe/index.php/Rev-Kiruo/article/view/2181>
22. Güisamano Mora NM, García Guerrero EJ. Endocrowns: Alternativa para una restauración post-endodoncia [Internet]. Vol. 12. 2024;12(2). doi:10.5281/ZENODO.13362642
23. Bunetskul Novikova E. Elección de la mejor técnica de restauración de acuerdo a la cantidad de estructura dental remanente. [Tesis de Grado] [Internet]. [España]: Universidad Europea; 2025 [citado 9 de junio de 2026]. Disponible en: <https://titula.universidadeuropea.com/handle/20.500.12880/13340>
24. Allan P, Brusca MI, Garzon ML, Vela Ferreira A. Literature review on endoperiodontal lesions: diagnosis, treatment and prognosis. Health Leadersh Qual Life. 2023;2(0):296.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo